

«БОБУРНОМА» ДА ШАХС ВА ХАРАКТЕР МУНОСАБАТИНИ ИФОДАЛОВЧИ ҚИЁСИЙ ВОСИТАЛАРНИНГ ТАРЖИМАДА БЕРИЛИШИ

Хошимова Дилдора Мадаминовна

Наманган муҳандислик-технология институти

«Чет тиллар» кафедраси мудири,

Филология фанлари доктори.

Аннотация. Ушбу мақола «Бобурнома» муаллиф шахсининг тарихдаги роли, ўзига хос хизмати, кураш йўли, маслак ва матонатини кўрсатувчи ибратли асар ҳисобланиши, унинг марказий қаҳрамони эса, албатта, Мирзо Бобурдир эканлиги, «Бобурнома»га хос тасвир усулини ишлаб чиққан, буни юксак маҳорат билан бера олган Бобурнинг қиёслаш услубида барча воқеа-ҳодисалар, шахслар, уларнинг қиёсий тасвири бир «ўқ» атрофида айланиши, ҳақида ва уларнинг таржималарда адекват таржима қилнишига бағишланади.

Калит сўзлар: қиёслаш услуби, тасвирий воситалар, муаллиф услаби, тарихий шахслар, жаҳон адабий тафаккури, лингвокультурологик хусусиятлар, реал ҳаёт воқеалари.

«Бобурнома»ни кўздан кечирар эканмиз, қиёсий тасвирларнинг кўп ва хилма-хил шакллари борлигига гувоҳ бўламиз. Асарда 1560 дан ортиқ тарихий шахслар тилга олинганлиги, 30 га яқин фанга оид факту далиллар мавжудлиги, кишини ҳайратга соладиган кўплаб ҳаётини лавҳаларнинг чизилганлиги, ҳар бир шахснинг ўзигагина хос хусусиятлар билан намоён бўлганлиги, қизиқарли тарихий воқеалар келтирилганлиги, табиат, рельеф, наботот, турли миллатга мансуб халқларнинг урф-одатларига оид бой маълумотлар берилгани фикримизга ёрқин далилдир. Дарҳақиқат, «Бобурнома» – бошдан-охир ҳаёт китоби, реал ҳаётда кечган, лекин маъно-мазмун бехад хилма-хил воқеа-ҳодисалар тасвирланган қомусий китобдир. Унинг қомусий характери муаллифнинг иқтидори ва салоҳиятидан келиб чиққан. Айни пайтда, «Бобурнома» муаллиф шахсининг тарихдаги роли, ўзига хос хизмати, кураш йўли, маслак ва матонатини кўрсатувчи ибратли асар ҳисобланади. Унинг марказий қаҳрамони эса, албатта, Мирзо Бобурдир¹⁷⁸. Фақат «Бобурнома»га хос тасвир усулини ишлаб чиққан, буни юксак маҳорат билан бера олган Бобурнинг қиёслаш услубида барча воқеа-ҳодисалар, шахслар, уларнинг қиёсий тасвири бир «ўқ» атрофида айланади. Бу Заҳириддин Муҳаммад Бобур шахсиятидир.

Ҳинд олимлари «Бобурнома»даги «тарихий тасвир» ҳақида сўз юритганда, унга хос бадиий тасвирнинг ҳаққонийлиги, реаллигини назарда тутганларига шубҳа йўқ. Зотан, «Бобурнома» жаҳон адабий тафаккурида тарихни бадиий тил воситасида жонлантириб кўрсатувчи оригинал асарлардан биридир. Айни пайтда Бобур шахсиятини шиддатли тарихий жараёнлар ичида, Мовароуннаҳр ва Хуросонда, хусусан, Ҳиндистонда юз берган қирқ йиллик воқеаларнинг иштирокчиси ва сабабчиси сифатида «Бобурнома» кўзгусида аниқ-равшан кўриб тураемиз. «Бу асарни роман-эпопея деб аташ мумкин. Эпопеянинг бош қаҳрамони эса Бобурнинг ўзидир»¹⁷⁹, дея қувватлайди ушбу фикримизни улкан бобуршунос, йирик носир П.Қодиров.

¹⁷⁸Ҳаққул И. Ким нимага таянади? (Адабий суҳбатлар) – Тошкент, 2006. – Б.44.

¹⁷⁹ Қодиров Пиримқул. Тил ва эл (Бадиалар). – Тошкент: Маънавият, 2010. – Б. 210-211.

Шунингдек, А.Қаюмов, С.Ҳасанов, Ҳ.Қудратуллаев, В.Раҳмонов, Ҳ.Болтабоевлар тадқиқотларида бу масала юзасидан муайян фикрлар билдирилган. Мазкур олимлар фикрларини тўла қувватлаган ҳолда, қуйида «Бобурнома»да муаллиф шахсияти ва характерини ифодаловчи қиёсий воситалар, бунинг таржимада акс этирилиши масаласи ҳақида фикр юритамиз. Чунки биз тадқиқ этган таржималарда асл матннинг прагматик ва лингвокултурологик хусусиятларини қайта тиклаш масаласи бош планда туради. Худди шу жиҳати билан ушбу таржималар бошқа таржималардан фарқ қилади.

«Бобурнома» тарихий, биографик, илмий ва саргузашт характерида бўлиши баробарида, барча воқеалар муаллиф «мен»и доирасида кечади. Бобур шахсияти атрофида ривожланади, унинг характер хусусиятларини очиб беради. Бундай тасвирлар Бобурнинг давлатчилик сиёсати, ҳарбий юришларига оид ижобий жиҳатлар, давлат бошқарувида қўлга киритган ютуқлари баёнида фаолроқ намоён бўлади.

Бобурнинг давлатчилик сиёсати ва ҳарбий юришлари ҳақида хорижда кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Улардан бири Паул Лаверен Хенсен томонидан Чикаго университетидега ҳимоя қилинган докторлик диссертациясидир. Бу илмий тадқиқот ишида Бобурнинг моҳир саркарда ва адолатли юрт бошқарувчиси сифатида фазилатлари кенг ёритиб берилган¹⁸⁰. Хусусан, диссертацияда муаллифнинг шахслараро муқояса услуби ҳақида ҳам сўз юритилган.

Ҳақиқатдан ҳам, қиёслаш услуби «Бобурнома»нинг бошидан-охиригача давом этади. Бу услубнинг муҳимлиги шундаки, қиёслаш орқали муаллиф дунёқараши кенг очилган. Биз Бобур ва унинг давридаги ижтимоий, сиёсий, давлатчиликка оид маълумотларнинг объектив характерга моликлигини айнан унинг турли мавзуларга оид қиёсий тасвирларидан топамиз. «Бобурнома» таржимонлари Лейден-Эрскин, А.Бевериж ва В.Текстонларнинг таржималарида бундай қиёсий тасвирлар ўзининг аниқ-тиник ифодасини топган. «Бобурнома» таржималарини кузатганимизда таржимонлар қиёсий тасвирларни ортиқча услубий бўёксиз ўгиришга ҳаракат қилганини кузатдик.

Бобурнинг салтанат бошқарув тизимига доир фикрлари, ҳарбий санъат тарихи ва жанг олиб бориш стратегияси борасидаги тажрибалари ҳам унинг шахсияти, характери муҳим қирраларининг ёрқин очилишига хизмат қилган. Чунки Бобур ҳарбу зарб қонуниятлари ҳукм сурган долғали замон вакили сифатида ҳарбий фаолиятдан бир лаҳза бўлсин ҳоли бўла олмас эди. «Бобурнома» муаллифи ўзини ҳарбий саркарда, ҳукмдор сифатида ўтмишда яшаб ўтган машҳур тожирлар билан қиёслар экан, бундай солиштирув натижасида ўқувчи унинг улкан салоҳиятига янада теранроқ ишонади. Айни пайтда, бундай солиштирув ўқувчида эътироз уйғотмайдиган даражада аниқ ва ҳаққонийдир. Муаллифнинг айни тасвирлардаги бадиий маҳорати, персонажларнинг руҳий ҳолатини тасвирлашдаги такрорланмас чизгилари, шахс характерини белгиловчи ўзига хос услуби аслият матнининг прагматик хусусиятларга мувофиқ қайта тикланганми ёки йўқми, қуйида шу масала юзасидан фикр юритамиз.

17–18 ёшли Бобур Шайбонийхон устидан ғолиб келиб, Самарқанд тахтини иккинчи марта эгаллайди. Бу воқеа тавсилотлари «Бобурнома» матнида шундай ифодаланган: *«Самарқанд пойтахти бизнинг хонаводада эди. Қандаги ёт ёғий ўзбак келиб мутасарриф бўлуб эди. Иликдин кетган мулкни яна Тенгри берди. Ғорат ва торож топган вилоят*

¹⁸⁰ Paul Levern Hanson. Sovereignty and Service Relationship in the Timurid Corporate Dynasty under Babur: the Continuing Legacy of the Chingis Khanid Political System. – Chicago / Illinois, 1985.

масарруфимизга кирди»¹⁸¹. Бунда муаллифнинг саодатли ўтмиш ҳақидаги армономуз сўзлари, ёғийга нафрати, Оллоҳга шукронаси акс этган. Саналган уч жиҳат таржима матнида қиёсий тасвирлар воситаси кўринишида ўгирилган. Лейден-Эрскин таржимасида: «...*Samarkand had been the capital of my family. A foreign robber, one knew not whence he came, had seized the kingdom, which dropped from our hands. Almighty God now restored it to me, and gave me back my plundered and pillaged country*»¹⁸² (*Самарқанд мен мансуб бўлган сулоланинг пойтахти эди. Келиб чиқиши нотайин бўлган ёт босқинчи бизнинг қўлдан кетган подшоҳликни эгаллаб олди. Қодир эгам менга босқинчилик ва талон-тарожда қолган мамлакатимни қайтариб берди*)¹⁸³ деб таржима қилади. Бобур ошқора тарзда Самарқанд тахтига ворислик ўзига мансублигини таъкидлар экан, шаҳарни забт этган Шайбонийхоннинг бу юртга мутлақо бегоналигини айтиб, уни «*ёт ёғий*» сифатида таърифлайди. Ушбу бирикма: «*A foreign robber*» (ёт босқинчи) шаклида берилади, «ёғий» сўзини инглиз тилида «*robber*» деб ўгирилиши, таржиманинг прагматик хусусиятни акс эттирмайди. Аслиятда эса «*ёғий*» яъни «душман» деб берилади. Бу бирикма Самарқандни аввал босиб олган Шайбонийхонга нисбатан қўлланмоқда. Таржимада берилган «*robber*» сўзи инглиз тили изоҳли луғатларида: 1.Бирор шахс ёки жойдан бирор нарсани ўғрилайдиган (босқинчи) шахс маъноси мавжуд. Демак, З.М.Бобур қўллаган «*ёғий*» сўзининг маъноси таржимада прагматик жиҳатидан тўла очиб берилмаган. Ушбу «*ёт ёғий*» бирикмаси инглиз тилига «*conqueror*» шаклида ўгирилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Муаллиф назарда тутган маъно прагматик мувофиқликда ўз аксини топади. Чунки инглиз тилидаги ушбу сўз «*a person who conquers*» (босиб олувчи шахс) ва унинг феъл шакли «*conquer*»нинг «*to take control of a country or city and its people by force*» (куч ишлатиб бирор мамлакат ёки унинг аҳолисини назоратга олмоқ) маънолари мавжуд. «*Conqueror*» сўзини ишлатилиши гапнинг таъсирчанлигини оширади. Бу таъриф Бобурнинг Шайбонийхон шахсиятига берган дастлабки баҳоси эканлигини инобатга олсак, матндаги ҳар бир сўз муаллифнинг портрет яратишдаги маҳоратини намоён этади. Айти пайтда Бобур ва Шайбонийхон шахсиятининг матн ости муқоясасини англаш имконини беради. Матнда келган «*қандаги ёт ёғий*» иборасида Шайбонийхонга нисбатан салбий отенка (маъно нозиклиги) аниқ сезилади. Тарихан бу шахс Мовароуннахр ўлкаси учун ёт бўлмаса-да, мулкнинг ўтмишдаги эгаси бўлган Бобур таънаси ўринли туюлади. Аммо шу ўринда ишлатилган «*қандаги ёт ёғий*» бирикмаси Шайбонийхон тарихий силсиласи борасидаги ҳақиқатга тўла мос келмайди. Чунки Абулхайрон, Ўзбекхонлар учун ҳам бу ватан ота юрт ҳисобланади. Холис қараганда бу воқеа тахтнинг бир ўзбек уруғи қўлидан бошқасига ўтиши ҳақида. Аммо Бобур мағлубият аламини тортган бир аламзада тахт давогари сифатида Шайбонийхонга нисбатан «*қаердаги бир душман*» бирикмасини қўллаган ва бир оз субъективликка йўл қўйган. Бу бирикмада рақибни камситишга уриниш бор. «*A foreign robber, one knew not whence*» тарзида ўгирилган таржима матнида мана шундай нозик нуқталардан хабарсизлик яққол сезилади. Қолаверса, таржимада «*one knew not whence*» бирикмаси қўшиб таржима қилинади. Бунда таржимон асосий табдил усулларида бири қўшиш усулидан фойдаланади. Аслият матнининг мазмунига путур етказмаса-да, таржима матнида ижодкорликка йўл қўйгани билинади.

¹⁸¹ Заҳириддин Муҳаммад Бобур. «Бобурнома». – Тошкент: Шарқ НМАК, 2002. – Б. 80.

¹⁸²Leyden J., W.Erskine. Memoirs of Zehired-din Muhammed Babur, Emperor of Hindustan.– Edinburg, 1826. – P.422.

¹⁸³Муаллиф таржимаси (кейинги саҳифаларда МТ шаклида берамиз).

Қуйидаги: «қандаги ёт ёғий ўзбак келиб мутасарриф бўлуб эди. Иликдин кетган мулкни...» жумласи, таржимада: «*A foreign robber, one knew not whence he came, had seized the kingdom, which dropped from our hands*» (Келиб чиқиши нотайин бўлган ёт босқинчи бизнинг қўлдан кетган подшоҳликни эгаллаб олди (МТ) деб ўгирилади. Аслият матнида ушбу жумла содда ва аниқ берилган, таржимон унга бироз қўшимча қилган, аммо содда гапни қўшма гапга айлантириб, ўқувчининг матнни англашини бироз қийинлаштирган. Оқибатда матннинг прагматик хусусиятларини сақлашга бўлган уринишлари бекор кетади. Муаллифнинг содда услуби мураккаб услубга айланиб, прагматик номувофиқлик майдонга келади.

А.Бевеерж таржимасида: «*Samarkand had been the capital of our dynasty. An alien, and of what stamp! An Auzbeg foe, had taken possession of it! It had slipped from our hands; God gave it again! plundered and ravaged, our own returned to us*»¹⁸⁴ (Самарқанд бизнинг сулоламизнинг пойтахти эди. Бегона ва қандай яқсон қилувчи! Ўзбак (Шайбонийхон) босқинчи уни эгаллаб олди! У бизнинг қўлимиздан кетди; Оллоҳ уни яна қайтариб берди! Босқинчилик ва талон-тарожда қолган мамлакатимизни қайтариб берди (МТ) деб таржима қилади. Муаллиф қиёсий тасвирларни беришда «қандаги ёт ёғий» бирикмасини келтиради, таржимада эса бу бирикма алоҳида ажратилиб: «*An alien, and of what stamp!*» (Бегона ва қандай яқсон қилувчи!) тарзида таржима қилинади. А.С.Бевеерж ҳам таржимани айнан муаллиф ифодалагандек таржимада қайта ярата олмаган. Таржимон гапларда шундай бирикмаларни ҳар бирини алоҳида ажратиб олади ва дарак гапларни ундов гапга айлантиради. Аслиятда: «*ўзбак келиб мутасарриф бўлуб эди*» жумласи, таржимада: «*An Auzbeg foe, had taken possession of it!*» тарзида алоҳида гап шаклида келтирилади. Бу жумлада қўшилган «*foe*» (душман) сўзи аслият матнида келтирилган «ўзбак» сўзини бироз кучайтириб кўрсатишга модуляция қилишга олиб келади. «*An alien, and of what stamp!*» (Бегона ва қандай яқсон қилувчи!) бу келтирилган парчада ҳам худди шундай ҳолатни кузатишимиз мумкин. «*Тенгри берди*» дарак гапи эса, таржимада: «*God gave it again!*» деб ундов гапга айлантириб берилади. Аслиятда берилган дарак гаплар ҳис-ҳаяжонли гапларга ўзгартирилган. Эҳтимол, муаллиф гапларининг таъсирчанлигини ошириш мақсадида шу йўлни тутган бўлса керак. Муаллиф келтирган содда гапларни янада соддалаштириб, таржимада акс эттирган. А.Бевеерж таржимасида аслият матнининг прагматик хусусиятлари грамматик жиҳатидан бир оз номувофиқ бўлиши билан бирга, асл мазмундан ҳам анча узилиб қолган.

В.Текстон таржимасида: «*...Samarkand had been in our family. Then came the Uzbeks, the foreign foe from God knows where, and took over. Now the property that slipped from our hands had been restored by God. The plundered and pillaged kingdom once again entered our domain*»¹⁸⁵ (Самарқанд бизнинг сулолага мансуб эди. Кейин худо билади қаердандир ёт душман ўзбак (Шайбонийхон) келди ва юртни босиб олди. Қўлдан кетган мулкни Тангри қайта тиклаб берди. Босқинчилик ва талон-тарожда қолган мамлакат яна бизнинг тасарруфимизга кирди (МТ) деб таржимада беради. Муаллиф қўллаган «*ёт ёғий*» бирикмаси «*the foreign foe*» (бегона босқинчи (душман) тарзида А.С.Бевеерж таржимасига нисбатан аслиятга яқин қайта яратилган.

¹⁸⁴Beveridge A.S., *The Bābur-nāma in English (Memoirs of Babur)*, Translated from the Original Turki Text of Zahiru'ddin Muhammad Babur Padshah Ghazi by Annette, Susannah Beveridge. 2 Vols. – London, 1922; Repr. in one Volume, – London, 1969; – New Delhi, 1970; – Lahore, 1975. – P.134.

¹⁸⁵The Baburnama. *Memoirs of Babur, Prince and Emperor*, Translated, Edited, and, Annotated by Wheeler M., Thackston. – New York & Oxford, 1996. – P.121.

Ушбу «қандаги ёт ёғий ўзбак» бирикмаси, «*the Uzbeks, the foreign foe from God knows where*» (худо билади қаердандир ёт душман ўзбак) деб таржимада берилди. Бу таржимада «худо билади» бирикмаси таржимон томонидан қўшилган бўлса-да, оғзаки нутқда кўп ишлатадиган сўзлардан биридир, эҳтимол таржимон матннинг янада тушунарли бўлиши ва жумлани тўлиқроқ ифодалаш учун бу сўзни киритган бўлиши мумкин. Кенгайтириб таржима қилинган гап маъно жиҳатидан – Бобурнинг ихчам услубига мос келади. Таржимон муаллифнинг қиёсий тасвирларини, сўз ва ибораларни моҳирлик билан таржимада қайта тиклаган. Қиёсий тасвирлар таржимасида генерализация усулидан фойдаланган. Шу билан биргаликда, «қандаги ёт ёғий» бирикмаси ост маъносига ётган киноя ва камситишни бера олмаган. Бу таржимоннинг халқ жонли тили ва ифода услубидан беҳабарлиги шундай камчиликнинг келиб чиқишига сабаб бўлган. Ҳолбуки, матншунос, таржимашунос олим Ш.Сирожиддиновнинг таъкидлашича: «Таржимада прагматик салоҳиятни маромига етказиш йўлида таржимон конкретизация (аниқлаштириш) каби бошқа усуллардан ҳам фойдаланиши мумкин. Лозим бўлган тақдирда турли изоҳлар бериш ва икки маданият ўртасида коммуникацион яқинликка олиб келадиган ҳар қандай имкониятдан ижодий фойдаланмоғи даркордир. Таржима рецепторига коммуникатив таъсир ўтказиш айрим ҳолатларда таржимон учун жуда муҳим бўлиб, мақсадли равишда аслият талаб қилган жанрий ўзига хосликлар, муаллиф услубини, бадий тасвир ифодаларини айнан сақлашга ҳаракат қилади. Бу, кўпроқ мумтоз адабиёт намуналарини хорижий тилларга таржима қилишда намоён бўлади»¹⁸⁶.

Кўринадикки, ҳар учала таржимада Бобур қўллаган тасвирий воситалар турлича талқин этилган. Таржимонлар баъзан сўзларни қўшиб таржима қилса, баъзан эса сўзларни тушириб қолдиради. А.Бевериж таржимада иккала таржимондан фарқли йўлни танлаган, матндаги дарак гаплар ундов гапга айлантириб юборилган. Лейден-Эрскин таржимасида эса, содда гаплар мураккаб гапларга айлантириб, китобхонга матнни тушунишни қийинлаштирган. В.Текстон таржимасида ижодий усул кўзга ташланади. Шундай бўлишига қарамай, ҳар учала таржимон ҳам аслият мазмунини имкони даражасида очиб беришга эришган. Дарҳақиқат, таржимада назария ва амалиёт муштарақлиги ўта муҳим. Хорижлик таржимашунос Эдгар Андрес Мороснинг ёзишича: «Таржимонлар амалиётда назарияни ҳеч қандай фойдаси йўқлигини даъво қиладилар ва назариячилар таржимоннинг тажрибаси назариядан ҳоли бўлиши мумкинлигини таъкидлайди. Бундан ташқари, олимлар маълум тарихий даврларда таржима ишлари олиб борилганда назария етишмаслигини айтиб ўтадилар. Бироқ, Постмодерн фикрига асосланган ҳолда, бу диссекция ноаниқдир, чунки назария ва амалиёт баҳс-мунозараси фақатгина Структуристик фикрларга асосланган икки қарама-қаршиликдир»¹⁸⁷.

Таржима жараёнида, асар воқеаларига хос тасвир, қаҳрамонлар характерини имкон даражасида тўла англашга интилиш таржимон профессионализмига тегишли муаммодир. Чунки муаллиф концепцияси ва фикрлаш қўлами, услуб индивидуаллигини англамасдан қилинган таржима кечириб бўлмас ноаниқлар келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин. Асл матнни таржимада қайта тиклашда таржимоннинг прагматик ва лексик муаммоларига қандай ечим топгани ҳар жиҳатдан муҳим.

¹⁸⁶ Сирожиддинов Ш., Одилова Г. Бадий таржима асослари. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2011. – Б. 31.

¹⁸⁷ Edgar Andres Moros. Challenging Traditional Notions of Theory and Practice in Translator Training and in the History of Translation Studies: Two Exemplary Cases. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Translation Studies in the Graduate School of Binghamton University State University of New York, 2009, – P.14.

Таржимонларнинг услубларидан шу жиҳатлар сезиладики, улар матн таржимасида турли йўللardan борадилар, бир таржимон услубини бошқалари такрорламайдилар. Бирида тушиб қолган сўз ёки ибора иккинчиси томонидан тўлдирилади ёки аксинча. Аслият мазмунини таржима матнида очиб беришда таржимон маҳорати, сўз бойлиги муҳим аҳамиятга эгадир. Таржиманинг адекватлик усули аниқликни тақозо этса, сўзма-сўз таржимада маъно бузилиши ҳолатларига йўл қўйилиши эҳтимоли бор. Таржимашунос олим ва моҳир таржимон И.Ғафуров қуйидаги сўзлари айти жиҳатдан муҳимдир: «Сўзларнинг маъноларини аниқлаш – семантикада таржимоннинг заковати муҳим аҳамиятга эга. Аслиятдаги сўзларнинг маъно ифодаларини, мазмунини таржимада қандай чиқариш устида тер тўкиб меҳнат қиларкан, таржимон иккинчи – таржима тилининг семантик, стилистик, прагматик жиҳатлардан беқиёс даражада бойишига, ифода салоҳиятининг кучайишига хизмат қилади. Унинг ижодий меҳнати натижасида иккинчи тил – таржима тили илгари ўзида бўлмаган сўзлар, тушунчалар, атамалар, янги ясалган бирикмалар, ҳикматли сўзлар, афоризмлар, янги турғун бирикмаларни ўз бағрига олади»¹⁸⁸. Дарҳақиқат, таржимоннинг билим, тажриба ва ижодий ёндашувни уйғунлаштириши таржиманинг ҳар томонлама ширали ва китобхонга тушунарли бўлишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Beveridge A.S., *The Bābur-nāma in English (Memoirs of Babur)*, Translated from the Original Turki Text of Zahiru'ddin Muhammad Babur Padshah Ghazi by Annette, Susannah Beveridge. 2 Vols, – London, 1922; Repr, in one Volume, – London, 1969; – New Delhi, 1970; – Lahore, 1975. – P.134.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. «Бобурнома». – Тошкент: Шарқ НМАК, 2002. – Б. 80
3. Ҳаққул И. Ким нимага таянади? (Адабий суҳбатлар) – Тошкент, 2006. – Б.44.
4. Қодиров Пиримқул. Тил ва эл (Бадиалар). – Тошкент: Маънавият, 2010. – Б. 210-211.
5. Paul Lavern Hanson. *Sovereignty and Service Relationship in the Timurid Corporate Dynasty under Babur: the Continuing Legacy of the Chingis Khanid Political System.* – Chicago / Illinois, 1985.
6. Leyden J., W.Erskine. *Memoirs of Zehired-din Muhammed Babur, Emperor of Hindustan.* – Edinburg, 1826. – P.422.
7. *The Baburnama. Memoirs of Babur, Prince and Emperor*, Translated, Edited, and, Annotated by Wheeler M., Thackston. – New York & Oxford, 1996. – P.121.
8. Сирожиддинов Ш., Одилова Г. Бадиий таржима асослари. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2011. – Б. 31.
9. Edgar Andres Moros. *Challenging Traditional Notions of Theory and Practice in Translator Training and in the History of Translation Studies: Two Exemplary Cases.* Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Translation Studies in the Graduate School of Binghamton University State University of New York, 2009, – P.14.
10. Ғафуров И. Таржимонлик мутахассислигига кириш. – Тошкент, 2008. – Б.62.

¹⁸⁸Ғафуров И. Таржимонлик мутахассислигига кириш. – Тошкент, 2008. – Б.62.